

ТАЛАБАЛИК ДАВРИДА ЎҚУВ МОТИВАЦИЯСИГА НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР

Жўраева Икболхон Полатовна

Наманган давлат университети 2-босқич таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12651483>

Аннотация. Мақола ўқув мотивациялар борасидаги назарий қарашларнинг таҳлилига бағишланади. Унда талабалар ўқув фаолияти мотивларининг асосий хусусиятлари очиб берилган. Айниқса, ўқув мотивларининг хусусиятлари батафсил очиб берилган.

Калит сўзлар: мотив, мотивация, ўқув фаолият, ўқув жараёни, қизиқиш, ўқишга эҳтиёж, ўқиш моҳияти, ўқиш мотиви, мақсад, эмоция, муносабат, қизиқиш.

Ўқув мотивацияси, унинг ҳар қандай тури каби тизимли бўлиб, йўналганлик, барқарорлик ва динамиклик билан тавсифланади. Шунга мувофиқ тарзда, мотивация таҳлилида нафақат устун кўзғатувчи (мотив)ни аниқлаш, балки шахснинг бутун мотивацион соҳа тузилмасини ҳисобга олишда мураккаб вазифа турибди. Бу соҳани таълимда қўллаган ҳолда кўрар экан, А.К.Маркова унинг тузилмаси ва тадрижийлигини таъкидлайди. Шундай қилиб унга, ўқишга эҳтиёж, ўқиш моҳияти, ўқиш мотиви, мақсад, эмоциялар, муносабат ва қизиқиш киради [1].

Қизиқишни (умумий психологияда бу билиш эҳтиёжининг эмоционал кечинмаси деб таърифланади) ўқув мотивациясининг таркибий қисмларидан бири сифатида тавсифлар эканмиз, кундалик маиший ҳамда касбий педагогик мулоқотда “қизиқиш” атамаси кўпинча ўқув мотивацияси синоними сифатида қўлланилишига эътибор қаратиш зарур. Бунга “унинг ўқишга қизиқиши йўқ”, “билишга қизиқишини ривожлантириш зарур” ва ҳ.к. каби мулоҳазалар далил бўлади. Тушунчаларнинг бундай чалкашлиги шу билан боғлиқки, биринчидан, ўқув назариясида айнан қизиқиш мотивация соҳасидаги илк ўрганиш объекти бўлган (И. Герберт). Иккинчидан, у шу билан изоҳланадики, қизиқиш ўз моҳиятига кўра мураккаб хилма-хил тузилишли ҳодисадир.

Талабаларда таълим мазмуни ва ўқув фаолиятининг ўзига қизиқиш уйғотиш - ўқишда ақлий мустақиллик ва ташаббускорликни намоён этиш имконияти учун зарур шароит яратиш лозим. Таълим методлари қанчалик фаол бўлса, талабаларни улар билан қизиқтириш анча осон бўлади [4].

Ўқишга қизиқишнинг шаклланишида муаммоли вазиятни яратиш, талабаларнинг ўзларидаги мавжуд билим заҳираси ёрдамида ҳал эта олмайдиган қийинчиликка дуч келишлари катта аҳамиятга эга; қийинчилик билан тўқнашиб улар янги билимларни олиш ёки мавжуд билимларини янги вазиятда қўллаш заруратига ишонч ҳосил қиладилар. Доимий зўр беришни талаб қилувчи ишгина қизиқарлидир. Ўқув фаолиятидаги қийинчиликларни енгиш - унга қизиқиш пайдо бўлишининг муҳим шартидир. Ўқув материали ва ўқув масаласи қийинлиги ушбу қийинчиликни бартараф этиш имкони мавжуд бўлгандагина қизиқишнинг ўсишига олиб келади, акс ҳолда қизиқиш тез тушади.

Ўқув материали ва ўқув иши усуллари етарли даражада хилма-хил (лекин ҳаддан ортиқ бўлмасин) бўлиши керак. Хилма-хиллик талабаларнинг ўқув жараёнида турли объектларга дуч келиши билангина эмас, балки биргина объектда янги жиҳатларни

кашф этиш билан ҳам таъминланади. Материалнинг янгилиги унга қизиқиш пайдо бўлишининг энг муҳим шартидир. Бироқ, янгиликни билиш талабада аллақачон мавжуд бўлган билимга таяниши лозим. Илгари ўзлаштирилган билимлардан фойдаланиш - қизиқиш пайдо бўлишининг асосий шартларидан биридир.

Мулоқот ва устунликка эҳтиёж ўқитишга аҳамиятли ва турлича таъсир этади [5]. Аввало ўқув-билиш (когнитив) мотиви таъсир эта бошлайди, сўнгра устунликка эга (доминанта) бўлиб, мустақиллик касб этиб боради ва кейингина англонади, яъни биринчи шarti ўқув фаолиятининг ўзини ташкил этилиши, шаклланишидир. Бунда мотивация таъсирининг ўзи фаолият “натижаси”дан кўра унинг усулларига йўналтирилганда яхшироқ шаклланади. Айни вақтда у турли ёш гуруҳлари учун ўқув вазияти ҳамда ўқитувчининг қатъий назорати хусусиятларига боғлиқ тарзда турлича намоён бўлади.

Психологик барқарорлик шахснинг турли омиллар таъсири остида талаб даражасидаги руҳий фаолликни тутиб туриш қобилияти сифатида белгиланади. Ўқув мотивациясига кўра унинг барқарорлиги - бу шундай динамик хусусиятки, фаолиятнинг ҳам одатдаги ҳам фавқулодда шароитлардаги нисбатан юқори ва давомли маҳсулдорлигини таъминлайди. Барқарорликнинг психологик детерминантларига куйидагилар кириши аниқланган:

- мотивацион тузилманинг асосий тури;
- фаолият предметли мазмунининг шахс учун аҳамияти;
- ўқув топшириғи тури;

Ички омиллар янада кучлироқ бўлади: мотивацион йўналганликнинг устунлиги, ички тузилмавий динамика хусусиятлари ва мотивацион тузилманинг психологик мазмуни [6].

Илгари таъкидланганидек, ўқув мотивацияси ўзида мотивациянинг ўзига хос турини намоён этиб, бир шакли ички (жараён ва натижага) ва ташқи (рағбат ва қочиш) мотивация тузилмаси бўлмиш мураккаб тузилма билан тавсифланади. Ўқув мотивацияси унинг барқарорлиги, интеллектуал тараққиёт даражаси билан боғлиқлик ва ўқув фаолияти тавсифи каби хусусиятлари билан аҳамиятлидир.

Энди бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражасини кўриб чиқамиз. Шахс фаоллигининг энг муҳим таркибий қисми сифатида намоён бўладиган шахс тузилмасидаги аҳамиятли жиҳатлардан бири бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражасидир (Л.В. Бороздина, К. Левин). Бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси кўп ҳолларда унинг фаоллиги ва мустақиллигини, шунингдек, хулқ-атвор билан бирга кечадиган кўпгина аффектив жараёнларни белгилайди. Шахснинг бошқа кишига, одамларга, ўзига муносабатини ифодалаш тизимини характер белгилайди (Б.Г. Ананьев, Б. Басаров, Н.Д. Левитов, В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев, Ю.М. Орлов, К. Леонгард, Э. Фромм ва б.).

Бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражасини тадқиқ этилиши бўйича рус психологик адабиётларида бой экспериментал ва назарий маълумотлар жамланган. Ватанимиз олимларининг изланишлари шуни кўрсатдики, бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси шахсий сифат бўлиб, муваффақият ва муваффақиятсизликни кечириш, ўзига ишонч ва ишончсизлик, ўз-ўзини баҳолаш каби шахс кечинмалари билан узвий боғлиқдир [3].

Бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражасини мақсадларни танлаш феномени сифатида тадқиқ этишга қизиқиш сўнмайди. Мазкур мазмундаги тадқиқотлар педагогика, педагогик психология, иқтисодиёт, ижтимоий психология, спорт ва б.ларда қўлланилиб келмоқда. “Бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси” тушунчаси бирор фаолият самарадорлигини, масалан, мактабдаги ёки талабанинг ўзлаштириш даражаси, касбий машғулотлар, спортдаги ютуқларни башорат қилиш билан боғлиқ ҳолда учрайди [2].

Шахснинг мақсадга эришиш мотивацияси ва мақсадга йўналган хулқ-атвори индивидуал хусусиятларини акс эттирувчи психологик феноменлардан бири бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси ҳисобланади.

Бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражасини баҳолаш унинг шахсдаги мавжуд имкониятларга адекватлиги-мосл келиши нуқтаи назаридан амалга оширилади. Хусусий ва умумий бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси фарқланади. Хусусий бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражасига фаолиятнинг алоҳида соҳалари (спорт, мусиқа ва б.)даги ёки шахсий муносабатлар (жамоа, дўстлараро, оилавий ёки ишлаб чиқаришдаги ва ш.к. муносабатларда маълум ўринга эга бўлишга интилиш) да ютуқларга эришиш киради. Бундай бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси асосида мос фаолият соҳасидаги ўз-ўзини баҳолаш ётади.

Бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси янада умумий хусусиятга эга бўлиши мумкин, яъни инсон ҳаёти ва фаолиятининг турли, аввало, унинг интеллектуал ва маънавий сифатлари намоён бўладиган соҳаларига даҳлдордир.

Бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси унинг ўз-ўзини баҳолаши, яъни киши ўзини қодир деб билган даражадаги мақсадига эришишга интилиши билан узвий боғлиқ. Бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси асосида, сақлаб қолиниши инсон учун эҳтиёжга айланиб бўлган, ўз қобилиятларини баҳолаш ётади [7].

“Бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси” тушунчаси кейинчалик, шахснинг ўзига муносабатидан иборат мақсадларни қамраб олувчи сифатида Ж.Френк ишларида ҳам учрайди. К.Левин субъектнинг мақсадга эришиш эҳтимоллигини башорат қилишда ўз имкониятларини ҳисобга олиши ҳақида фикр билдиради. Б.В. Зейгарник нуқтаи назарича, барча ҳолларда сўз ўз-ўзини баҳолаш ҳақида боради ва бундай муносабат анча аниқроқдир. Зеро, Ж.Френк, 1930-1940 йиллар орасидаги бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси бўйича кенг изланишларни умумлаштириб, тўғридан-тўғри бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси таҳлили индивид ўзини қандай баҳолашини, яъни унинг ўз-ўзини баҳолашини аниқлаш имконини беришини таъкидлайди. Ж. Гарднер, Р. Сирс, Д. Роттер, маълум маънода Р. Мейли ва Я.Рейковскийлар, бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси хусусида ўхшаш фикрларни берадилар, Х.Хекхаузен ва кўплаб хорижий тадқиқотчилар ҳам шу фикрга қўшиладилар. Кўпчилик фикрини ихчамлаштириб, В.Гошек, бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси ўз фаолияти сифатини талаб этиш орқали кўчма ифодаланган ўз-ўзини баҳолашни ўзида намоён этишини баён қилади.

Муҳокамадаги тушунчани психологияга киритилганидан бошлаб, адабиётларда бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражасига кўплаб турли хусусий таърифлар жамланди. Ҳар бир муаллиф алоҳида жиҳатларни таъкидлайди, шу сабаб бу

атама кўплаб вариатив мазмунга эга бўлади ва кенг ёйилганлигига қарамай, улар томонидан билдирилаётган феноменни тушунишдаги хилма-хилликни сақлаб қолади. В.Н.Мясишев қарашларига кўра, бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси - бу синалаётган шахс томонидан унинг махсулдорлигини қаноатлантириши лозим бўлган сифат ва миқдор кўрсаткичларидир. Б.Г.Ананьев шарҳига кўра, бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси баҳолаш эҳтиёжлари билан боғлиқ бўлиб, кейинчалик бу эҳтиёжлар шахснинг бошқалар томонидан баҳоланишга интилишига айланади [2].

В.С.Мерлинга кўра, бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси кишининг қониқиш ҳис этиш учун зарур бўлган баҳолаш босқичини акс эттиради. бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси динамикасини таҳлил этиб, В.С.Мерлин, шахснинг бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражасини ўзгартириш орқали фаолиятга мослашишдаги қийинлик ёки енгиллик темперамент хусусиятлари (хавотирлик, экстро- ёки интровертлик) ва бошқалар томонидан тан олинишга интилишнинг бошланғич даражаси, ўз-ўзин баҳолашнинг адекват ёки ноадекватлиги, унинг барқарорлик даражаси, ўз-ўзини таъкидлаш мотиви каби ўта шахсга оид хусусиятларга боғлиқ эканлигини аниқлади [1].

Ўз навбатида, Л.В.Бороздина, бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражасини шахс тузилмасини ташкил этувчи муҳим таркибий қисми деб ҳисоблайди.

Бу кишининг анча барқарор индивидуал сифати бўлиб: биринчидан, белгиланаётган вазифаларнинг қийинлик даражасини, иккинчидан, субъект томонидан навбатдаги хатти-ҳаракат мақсадини, аввалги хатти-ҳаракатларнинг муваффақияти ёки муваффақиятсизлигини кечириши билан боғлиқ ҳолда танлашини, учинчидан, шахснинг истаётган ўз-ўзини баҳолаш даражасини тавсифлайди. Барибир, кўпчилик муаллифлар, субъект томонидан танланаётган қийинлик даражасини англатувчи, дастлабки манбаларга яқин қарашларни кўриб чиқишда, бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражасининг янада умумий тушунчасини сақлаб қоладилар. Хорижда бу шарҳ етарли даражада мустаҳкамланган. У россия психологиясининг асоси ҳамдир. Бундай таърифлашда операционаллик бўрттирилмаслиги ва субъектнинг мақсадларни тахмин қилиш усулларининг ўзига хос кўрсаткичи бўлмиш энг муҳим шахс тузилмаси сифатида кўриладиган бошқалар томонидан тан олинишга интилиш даражаси тўғрисидаги қараш янада кенгроқ даражада юзага чиқишини пайқаш қийин эмас.

Таълим даврида талабаларни ривожлантиришнинг навбатдаги шахсий-касбий компоненти ўқув мотивациясидир. Ўқув мотивацияси ўзида мотивациянинг ўзига хос турини намоён этиб, бир шакли ички (жараён ва натижага) ва ташқи (рағбат ва қочиш) мотивация тузилмаси бўлмиш мураккаб тузилма билан тавсифланади. Ўқув мотивацияси унинг барқарорлиги, интеллектуал тараққиёт даражаси билан боғлиқлик ва ўқув фаолияти тавсифи каби хусусиятлари билан аҳамиятлидир.

References:

1. Бакшеева, Э.П. Педагогическая поддержка профессиональной самоактуализации студентов в педвузе / Э.П. Бакшеева // Педагогическое образование и наука. - 2003. - №3.

- С. 90-98.

2. Барабанова, В.В., Зеленова, М.Е. Представления студентов о будущем как аспект их личностного и профессионального самоопределения/ В.В. Барабанова, М.Е. Зеленова // Психологическая наука и образование. - 2002. - №2. - С. 12-23.

3. Бороздина, Л.В. Исследование уровня притязаний / Л.В. Бороздина. - М.: АСТ, 1986. - 103 с.

4. Вахромов, Е.Е. Вершины жизни и пути их достижения, самоактуализация, акме и жизненный путь человека/ Е.Е. Вахромов // Прикладная психология и психоанализ. - М., 2001. - С. 23-26.

5. Захарова, Л.Н. Личностные особенности, стили поведения и типы, профессионально самоидентификации студентов педагогического вуза/ Л.Н. Захарова // Вопросы психологии. - 1998. - №2. - С. 2-6.

6. Кон, И.С. Психология юношеского возраста: Проблемы формирования личности. [Уч. пособие для пед. ин-тов]. - М.: Политиздат, 1976. - 175 с.

7. Лешин, В.В. Профессиональная направленность и проблема развития личности студентов/ В.В. Лешин // Вопросы психологии. - 2006. - №8. - С. 100-111.